

MAKTABGA TAYYORLOV RUS GURUHLARIDA O‘ZBEK TILI TA‘LIMY FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Fayzullayeva Malika Zakirovna, Rustamova Movlyuda Erkinovna

O‘zbekiston, MTTDMQTMOI

Maktabgacha ta‘lim kafedrası dotsentilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282843>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta‘lim-tarbiya rus tilida olib boriladigan maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga (6-7 yosh) davlat tili bo‘lgan o‘zbek tilini o‘rgatish, tarbiyalanuvchilarning nutqida o‘zbek tilidagi so‘zlarni qo‘llashga, ma‘lum darajada o‘zbek tilida ilk so‘zlashuv malakalarini rivojlantirish mazmuni yoritilib berilgan.

Annotatsiya. V dannoy state osvещаетьsya soderjanie obucheniya uzbekskomu yazыku, yavlyayuyemusya gosudarstvenным yazыkom, vospitannikov doshkolных obrazovatelных organizatsiy (6-7 let), v kotoryx obuchenie vedetsya na russkom yazыke, ispolzovanie uzbekskix slov v rechi vospitannikov, razvitie v opredelennoy stepeni navykov ranney rechi na uzbekskom yazыke.

Abstract. This article highlights the content of teaching Uzbek, which is the state language, to pupils of preschool educational organizations (6-7 years old), in which education is conducted in Russian, the use of Uzbek words in the speech of pupils, the development to a certain extent of early speech skills in the Uzbek language.

Kalit so‘zlar: davlat tili, o‘zbek tili, ilk so‘zlashuv, malaka, turli millat bolalari, mavzuviy reja, ta‘limiy faoliyat ishlanma, o‘zbek tili dasturi.

Ключевые слова: государственный язык, узбекский язык, начальное владение языком, квалификация, разные национальности детей, тематический план, развивающая образовательная деятельность, программа по узбекскому языку.

Keywords: state language, Uzbek language, first spoken, qualification, different nationality children, thematic plan, development of educational activities, Uzbek language program.

“Tilni bilish dilni bilishga yo‘l ochar”,— deyishadi xalq donishmandlari. Bizning jamiyatimizda o‘zaro aloqa va munosabatlarni tilsiz tasavvur etish qiyinligini nazarda tutib, ta‘lim-tarbiya rus tilida olib boriladigan maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga davlat tili bo‘lgan o‘zbek tilini o‘rgatish dolzarb masalalardan biri deb qaralmoqda.

Bu masalaning ijodiy hal etilishi turli millat farzandi, O‘zbekiston bo‘lajak fuqarosining o‘zbek tilini maktabda chuqurroq o‘rganishi uchun zamin yaratadi va undan keyin esa kasb tanlash va mehnat jarayonida ularning o‘z o‘rnini topa olishiga, tilni keng qo‘llashiga imkon beradi.

Zero tilni o‘rgatish mobaynida o‘zbek xalqining turli milliy an‘analarini, boy madaniyatini, tarixini o‘rganishga ham e‘tibor beriladi. Bu bilimlar turli millat vakillarini baynalmilal ruhda tarbiyalab, ularni yana ham jipslashtirish uchun xizmat qilishga qaratilmog‘i kerak.

Mazkur maqolada maktabga tayyorlov guruhi uchun o‘zbek tilini o‘rgatish ta‘limiy faoliyati uchun dasturi, o‘zbek tilini o‘rgatish bo‘yicha 72 soatlik yillik mavzuviy reja, o‘zbek tilini o‘rgatish bo‘yicha ta‘limiy faoliyat ishlanmalar berilgan.

O‘zbek tilini o‘rgatish bo‘yicha ta’limiy faoliyat ishlanmalarining moslashuvchanlik xususiyatini hisobga olgan holda frontal tarzda tarbiyachining ijodiy yondashuviga asosan foydalanishga imkoniyat berildi.

Ta’limiy ishlanmalarga maqsad - bolalarda o‘zbek tilida ma’lum darajada ilk so‘zlashuv malakalarini hosil qilishdir.

O‘zbek tilini o‘rgatishga qaratilgan ta’limiy faoliyatlarni o‘zbek tilini mukammal bilgan, dastur hamda metodikadan har tamonlama xabardor bo‘lgan o‘qituvchi olib borishi shart.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad o‘zbek tilini o‘rgatishni tashkil qilishda bola nimalarni bilishini va mashg‘ulotlar qay usulda olib borilishini ko‘rsatib berishdir. Pedagoglar oldiga:

- o‘zbek tilini bilmaydigan turli millat bolalariga o‘zbekcha so‘zlashishni o‘rgatish;
- ta’limiy faoliyat davomida tarjima qilish bilan fikrini bolalarga yetkazish;
- o‘zbek tilida turli o‘yin, mashqlar bajarish usullarini mujassam mashg‘ulotlar shaklida o‘tkazish;
- o‘zbek tilini o‘rgatishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish;
- o‘zbek tilini o‘rgatish mashg‘ulotlarini tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash va ular xohishini hisobga olish;
- maktab va ota-onalar bilan turli aloqalar o‘rnatish va boshqa bir qancha vazifalar qo‘yiladi.

O‘zbek tilini o‘rgatish bo‘yicha yillik mavzuviy reja (72 soat)

Oylar	Oy mavzusi		Hafta mavzulari	Tayyorlov guruhida o‘tkaziladigan mavzular
Sentabr	O‘zbekiston – mening Vatanim	1-hafta	Mening jonajon O‘zbekistonim	1.Tanishuv 2.Tanishuv (takroriy)
		2-hafta	Men va bizning oilamiz	1. Mening shahrim 2. Mening shahrim (takroriy)
		3-hafta	Mening shahrim– mening mahallam	1. Men va bizning oilamiz 2. Men va bizning oilamiz (takroriy)
		4-hafta	Men va mening do‘stlarim	1.Mening do‘stlarim 2.Mening do‘stlarim (takroriy)
Oktabr	Kuz bo‘yoqlari	1-hafta	Mavsumiy o‘zgarishlar / Ko‘chmanchi qushlar	1.Qushlar 2. Hayvonlar
		2-hafta	Tabiat omborxonasi: sabzavotlar, mevalar, rezavor mevalar	1. Sabzavotlar 2. Mevalar
		3-hafta	Non rizq-ro‘zimiz	1.Non turlari

				2. Non turlari (takroriy)
		4-hafta	O‘zbekistonning tabiiy boyliklari	1.“Paxtazor” (O‘zbekistonning tabiiy boyliklari) 2.“Paxtazor” (takroriy)
Noyabr	Transport, yo‘l harakati qoidalari. Hayot xavfsizligi asoslari	1-hafta	Havo, suv va yer usti transporti	1. Havo, suv va yer usti transporti 2. Havo, suv va yer usti transporti (takroriy)
		2-hafta	Ehtiyotkor piyoda haftasi	1. Svetofor 2. Ko‘chadagi transportlar” (takroriy)
		3-hafta	Favqulodda yordam xizmatlar	1.Tez yordam xizmati 2. O‘t o‘chirish mashinasi
		4-hafta	Bizning xayrli (ezgu) ishlarimiz	1. Tursunboy Adashboev “Vaqti kelsa” she‘ri 2. K.Raximning “Dilbar” hikoyasini o‘qib berish
Dekabr	Qish	1-hafta	Qish / Konstitutsiya kuni	1.Qish fasli 2.Qish fasli (takroriy)
		2-hafta	Sog‘ tanda – sog‘lom aql	1.Salomatlik 2. Salomatlik (takroriy)
		3-hafta	Mavsumiy kiyim, bosh kiyim va poyabzal	1. Ustki kiyimlar 2. Oyoq kiyimlar
		4-hafta	Yangi yil nima?	1.Qish bayrami 2. Qish bayrami (takroriy)
Yanvar	Bolalar bog‘chasi	1-hafta	Qishki ko‘ngilochar o‘yinlar	1.Qishgi o‘yinlar 2. Qishgi o‘yinlar (takroriy)
		2-hafta	Vatan himoyachilari kuni	1. Vatan himoyachilari kuni 2. Vatan himoyachilari kuni (takroriy)
		3-hafta	Men va mening tanam	1.Mening tana qismlarim 2.Mening tana qismlarim(takroriy)
		4-hafta	Xushmuomalalik alifbosi	1. “Sehrli so‘zlar” 2. “Sehrli so‘zlar” (takroriy)
Fevral	Ajib dunyo	1-hafta	Qo‘shni mamlakatlar	1. Rus xalq ertagi “Sholg‘om” ertagini birgalikda qayta hikoya qilishga o‘rgatish. 2. Rus xalq ertagi “Sholg‘om” ertagini birgalikda qayta

				hikoya qilishga o'rgatish. (takroriy)
		2-hafta	Dunyo mamlakatlari	1. Sitrus mevalar 2. Sitrus mevalar (takroriy)
		3-hafta	O'zbekistonning buyuk arboblari	1. Buyuk siymolar (A.Navoiy) 2. Buyuk siymolar (Zahiriddin Muhammad Bobur)
		4-hafta	Kitob tarixi va inson	1.“Bo'g'irsoq” birgalikda qayta hikoya qilishga o'rgatish. 2. “O'n ikki oy” rus xalq ertagini birgalikda qayta hikoya qilishga o'rgatish.
Mart	Go'zal bahor	1-hafta	Xotin-qizlar kuni	1. Mening onam, mening buvijonim 2. Mening onam, mening buvijonim (takroriy)
		2-hafta	Mavsumiy o'zgarishlar	1.Bahor fasli 2. Bahor fasli (takroriy)
		3-hafta	Xalq sarchashmalari. Navro'z bayrami	1. Navro'z bayrami 2. Navro'z bayrami (takroriy)
		4-hafta	Hasharotlar	1. Hasharotlar 2. Hasharotlar (takroriy)
Aprel	Yer sayyorasi – umumiy uyimiz	1-hafta	Gullab yashnayotgan bahor	1. Bahorgi taomlar 2. Bahorgi taomlar (takroriy)
		2-hafta	Koinot sirlari	1. Koinot 2. Koinot (takroriy)
		3-hafta	Yer sayyorasi kuni	1. Yer sayyorasi 2. Yer sayyorasi (takroriy)
		4-hafta	«Sayyorani asra!»	1.Mening uyim 2. Mening uyim (takroriy)
May	Asbob va uskunalar	1-hafta	Men va mening uyim / Xotira va qadrlash kuni	1. "Hashar" mavzusida suhbat 2. "Hashar" mavzusida suhbat (takroriy)
		2-hafta	Mebel / Milliy hunarmandchilik	1. Mebel 2. Mebel (takroriy)
		3-hafta	Idishlar / Milliy naqshlar	1. Oshxona idishlar 2. Oshxona idishlar (takroriy)
		4-hafta	Maishiy asbobuskunalar – bizning	1. Bizning yordamchilarimiz maishiy asboblari 2. Bizning yordamchilarimiz

Namunaviy mashg‘ulot ishlanma

Mavzu: “Hayvonlar”

Maqsad: turli xil hayvonlar (qo‘y, sigir, echki) nomini aytib, ularning rangi va boshqa farqlarini ajrata olishga o‘rgatish.

O‘rgatish uchun so‘zlar: qo‘y, echki, sigir, yotibdi, turibdi, yuribdi

Tushuntirish uchun so‘zlar: boqmoq, go‘sht, sut olinadi.

Jihozlar: “Hayvonlar” mavzusida rasm, hayvonlar ovozi yozilgan disk.

Mashg‘ulotning borishi

O‘qituvchi: Assalomu alaykum, bolalar!

Bolalar: Assalomu alaykum!

1-qism: O‘qituvchi: Bugun bolalar “Uy hayvonlar” mavzusida suhbatlashamiz.

O‘qituvchi: Bu suratga qaranglar.

Bu rasmda qo‘y tasvirlangan. Bu qo‘y takrorlaymiz. (qo‘y). Qo‘y uy hayvoni. Qo‘y “Bee-bee-bee” deb ovoz chiqaradi. (takrorlaymiz). Qo‘y barra o‘tlarni yaxshi ko‘radi. Nimani yaxshi ko‘radi takrorlaymiz? (tarjima)

Bu sigir, takrorlaymiz. (Sigir). Sigir uy hayvoni. Sigir sut beradi.

Bu echki takrorlaymiz. (echki). Echki uy hayvoni. Echki sut beradi. Echki suti foydali. Bu qo‘y. Qo‘y ham uy hayvoni. Echki sabzini yaxshi ko‘radi. (tarjima)

2-q i s m: Obid Abduraxmon “Qo‘zichoq” (tarjima)

Hoy, qo‘zichoq, qo‘zichoq,

Doim sening vaqting chog‘,

Dikir-dikir chopasan.

Barra o‘tlar topasan.

(She‘r takror aytiladi va o‘rgatiladi.)

Jismoniy daqiqa

3-q i s m: Ish daftari bilan ishlash

Tarbiyachi ish daftari berilgan topshiriqlarni tushuntiradi, bolalar vazifalarni mustaqil bajaradilar.

Topshiriq: “Rasmni bo‘yang va hayvon bolasini nomlang” o‘yin.

4-q i s m: “Qanday hayvon” ta’limiy o‘yin.

Maqsad: Uy hayvonlari bilan tanishtirish. Ularning tana qismlari bilan tanishtirib, lug‘at boyligini oshirish. Uy havonlarining yashash muhiti va ozuqlanishi haqida ilk tushunchalar berish.

Material: ko‘rgazma kartondan tayyorlangan. Yorqin rangda. Laminadlangan.

Bolalar bilimini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

- Bolalar siz bilan qanday mavzuni o‘rgandik?
- Qanday uy hayvonlarni bilasiz?
- “Qo‘zichoq” she‘rini kim aytib beradi?
- “ Qanday hayvon” o‘yini sizga yoqdimi?

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-sonli qarori bilan tasdiqlangan Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
2. 2.Takomillashtirilgan “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi.– T.:2022.
3. F.R. Qodirova va boshqalar “Nutq o‘stirish metodikasi” Toshkent-2019.
4. 4.Q.Shodieva “Nutq o‘stirish uslubiyoti”. Toshkent-2009.
5. 5.F.R.Qodirova va boshqalar “Nutq rivojlantirish metodikasi ” Toshkent- 2019y
6. M.Asqarxo‘jaeva, N.Hakimova “Bog‘chalarda o‘zbek tilini o‘rgatish” Toshkent- 1994y
7. Z. Shomurotova “Tovushlarning meyoriy talaffuzi” - Toshkent-2007y